

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369083>

УДК 614.841.31.001.86

ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, БОРЬБА С НИМИ. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Д.С. Похабов,

магистрант,

ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России»,

г. Железногорск

Аннотация: В статье рассматривается появление в России новых нормативно правовых документов в области автоматических систем пожарной безопасности. Отмечается новизна и необходимость данных документов. Представлена статистика по пожарам в РФ и один из способов борьбы с ними. Особое внимание уделено вопросам ложных срабатываний систем пожарной сигнализации. Рассмотрена классификация, частые причины и борьба с ложных срабатываний систем пожарной сигнализации согласно вновь принятых нормативных документов.

Ключевые слова: пожарная автоматика, ложные срабатывания, система пожарной сигнализации, свод правил СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59638-2021

FALSE ALARMS IN THE FIRE ALARM SYSTEM, FIGHTING THEM. NEW REGULATORY DOCUMENTS IN THE FIELD OF AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEMS

D.S. Pokhabov,

undergraduate,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency

Situations of Russia",

Zheleznogorsk

Annotation: The article discusses the emergence in Russia of new legal documents in the field of automatic fire safety systems. The novelty and necessity of these documents is noted. The statistics on fires in the Russian Federation and one of the ways to deal with them are presented. Particular attention is paid to the

issues of false alarms of fire alarm systems. The classification, common causes and the fight against false alarms of fire alarm systems in accordance with the newly adopted regulatory documents are considered.

Keywords: fire automatics, false positives, fire alarm system, set of rules SP 484.1311500.2020, GOST R 59638-2021

В России с 2016 по 2018 год наблюдалось снижение количества пожаров (139,5-2016, 132,8-2017, 131,8-2018), но с 2019 года произошел резкий рост количества пожаров (471,5-2019, 439,3-2020). Рост количества пожаров из-за того, что с 2019 года приказом МЧС России введен иной порядок учета пожаров и оценка их последствий [1-8].

В то же время, согласно статистике ФГБОУ «ВНИИПО МЧС России», количество погибших людей и прямого материального ущерба от пожара увеличились не значительно [8-13].

Так же, по статистике с ростом пожаров в России произошло увеличение количества срабатываний автоматических систем противопожарной защиты.

В сложившейся пожароопасной обстановке требуются кардинальные меры по решению вопросов по уменьшению возможности возникновения пожароопасных ситуаций. Одним из способов разрешения данной ситуации является применение автоматических систем для обнаружения пожара.

Необходимость данных систем заключается в возможности раннего обнаружения пожара и выдаче соответствующего сигнала о возгорании. Но эти системы должны соответствовать требованиям как по надёжности работы, так и достоверности вырабатываемого ими сигнала.

Достоверность обнаружения пожара системой пожарной сигнализации влияет безопасность. Изменить ситуацию призваны новые нормативные документы по пожарной безопасности, разработанные в МЧС России: свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» в 2021 году вступил в силу в 2021 году, и ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» вступивший в силу в 2022 год [1, 2].

Так по СП 484.1311500.2020 достоверность обнаружения пожара должна достигаться комплексом мероприятий:

- выбором типов пожарных извещателей;
- выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
- защитой от ложных срабатываний.

Но кроме достоверности обнаружения пожара важным фактором безопасности использования систем пожарной сигнализации является своевременность обнаружения.

Своевременность обнаружения должна обеспечиваться выбором типа и класса ИП, а также размещением ИП в соответствии с требованиями настоящего свода правил. И чем быстрее будет обнаружено возгорание, тем больше времени будет на ту же безопасную эвакуацию людей.

Так же впервые в нормативных документах РФ дано определение ложного срабатывания.

Ложное срабатывание (о пожаре) – извещение о пожаре, сформированное при отсутствии опасных факторов пожара.

Вопрос о достоверности обнаружения пожаров и следственно с ложными срабатываниями систем пожарной сигнализации стоит остро последние 20 лет. И исправить этот вопрос и должны эти вновь принятые нормативные документы. Снижение количества ложными срабатываниями систем пожарной сигнализации должно избавить от такого явления как незаконное отключение автоматического пуска исполнительных устройств пожарной автоматики, таких как СОУЭ и СПДЗ, при том, что применить эти системы в ручном режиме практически никто не умеет [3].

Согласно новому ГОСТ Р 59638-2021 введено категорирование причин ложных срабатываний. Причин ложных срабатываний подразделяют на следующие категории:

1. «Нежелательное срабатывание»: – к факторам, схожим с факторами пожара, относятся явления, вызывающие изменения физических параметров среды, аналогичные определяемым ИП в соответствии с их конструктивными особенностями как проявление пожара, но возникшие по иной причине, не связанной с пожаром. К таким факторам относятся дым (от сварочных работ, табачный и т. д.), пар (например, от душа, связанный с приготовлением пищи или производственными процессами), пыль (строительные и уборочные работы), дым от пригоревшей пищи, высокая влажность, приводящая к образованию тумана, высокие температуры (например, при использовании духовых печей, перегрев за счет солнечной радиации, излучение в инфракрасном диапазоне и т.д.) [2].

2. «Неисправность». это когда СПС сработала в результате неисправности оборудования, помимо этого следует относить в том числе ложные срабатывания, вызванные внешним воздействием на оборудование, не являющимся схожим с фактором пожара, обнаруживаемым ИП (например, электромагнитные воздействия, насекомые, вода), а также по причине несоответствующих условий содержания оборудования (загрязнение, несвоевременная замена, окисление и нарушение контактов и т.п.).

Для всех случаев ложных срабатываний, произошедших по неизвестной причине, необходимо провести расследование и наблюдения, исключающие возникновение ложных тревог в связи с внешними воздействиями [2].

3. «Хулиганство» – СПС сработала в результате злонамеренных действий человека.

4. «Ошибочная активация» – СПС сработала в результате добросовестных действий человека, когда он, подозревая о возникновении пожара, тем или иным образом активировал СПС [2].

5. Неизвестная причина – причина ложного срабатывания не может быть установлена достоверно. Для случаев ложных срабатываний, произошедших по этой причине, необходимо будет провести расследование.

Все ложные срабатывания должны регистрироваться в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты с указанием их причин [1, 2].

А в СП 484.1311500.2020 прописали мероприятия по защите от ложных срабатываний. Так защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий:

- выбором типа ИП;
- применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта (пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.);

- использованием мультикритериальных ИП;
- применением экранированных кабелей, кабелей типа "витая пара", оптоволоконных линий связи;

- использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С.

Часто преобладающей причиной ложных срабатываний являются:

- нарушение противопожарного режима;
- некорректной работой точечных дымовых пожарных извещателей;

- наличие пыли или пара в контролируемых помещениях;
- некачественное и несвоевременное ТО пожарных извещателей;
- не защищённость пожарных извещателей при проведении ремонтных работ;

- ошибки применяемых технических решений при выборе пожарных извещателей для помещений;

- низкая защищённость от эл магнитных наводок на линии связи (не соответствие степени защищённости по электромагнитной

совместимости применяемых технических средств для конкретных помещений, в которых они установлены).

Помимо этого, в новом стандарте прописали и предельные значения частоты ложных срабатываний:

1) допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м^2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше;

2) частота ложных срабатываний в одной зоне контроля пожарной сигнализации или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год;

3) но если объекте на предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, и он попадает под действие п.7 ст. 83 ФЗ №123, то есть является зданием класса по функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, то предусмотрены более строгие требования. В этом случае, допустимая частота ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):

– одно ложное срабатывание на каждые 5000 м^2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);

– шесть ложных срабатываний в год на объект в целом [2].

В новом ГОСТе предлагаются и пути устранения причин ложных срабатываний. Как мероприятиями организационного характера, например, применение административных мер воздействия на людей, проводящих хулиганские действия, нарушителей технологических процессов, курящих в неполюженном месте и т.д.

В случаях, если допустимая частота ложных срабатываний превышена и не может быть снижена за счет организационных мероприятий, то рекомендуется в местах с наибольшей частотой ложных срабатываний рассмотреть возможность замены пожарных извещателей на более защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе на пожарные извещатели другого типа и/или класса, изменения алгоритмов принятия решения о пожаре, а также изменения расположения пожарного извещателей.

Кроме того, предусматривается снижение количества ложных срабатываний посредством пересмотра принятых в ходе проектирования технических решений, для чего повторно должна быть проведена процедура проектирования с учетом имеющихся данных о выявленных в ходе эксплуатации системы причин ложных срабатываний [2].

При более чем четырех ложных срабатываниях по причине неисправности одного и того же извещателя в год он должен быть заменен.

Что же предлагает новый стандарт, если частота ложных срабатываний в течение года эксплуатации не может быть снижена до приемлемого уровня? То в соответствии с приведенными рекомендациями, система пожарной сигнализации считается несоответствующей предъявляемым к ней требованиям и должна быть выполнена её модернизация с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний. То есть такая система должна быть полностью заменена!

С помощью новых СП 484.1311500.2020 и ГОСТ Р 59638-2021 хоть и не сразу, но можно будет закрыть вопрос с ложными срабатываниями в организационно-техническом плане. Увидеть же результаты по снижению ложных срабатываний в системах пожарной сигнализации возможно будет не ранее, чем через пару лет, а то за гораздо больший срок.

Список литературы

[1] СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

[2] ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

[3] Зайцев А.В. Ложные срабатывания и как с ними бороться. / А.В. Зайцев. // Системы безопасности. – 2021. № 2.

[4] Зайцев А.В. Ложные срабатывания в системах пожарной сигнализации. Части 1 и 2 / А.В. Зайцев, И.Г. Неплохов. // Системы безопасности. – 2009. № 4. №5.

[5] Зайцев А.В. Большие проблемы маленьких ИПДОТ, или попытка подвести итоги / А.В. Зайцев. // Алгоритм Безопасности. 2015. № 2.

[6] Зайцев А.В. Достоверность и своевременность обнаружения факторов пожара и попытка их учесть в нормах на СПС / А.В. Зайцев. // Алгоритм Безопасности. – 2016. № 2.

[7] Зайцев А.В. Ложные срабатывания СПС, кто и как обязан с ними бороться / А.В. Зайцев. // Алгоритм Безопасности. – 2018. № 6.

[8] Пожары и пожарная безопасность в 2016 году: Статистический сборник. / Под общ. ред. Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2017. 124 с.: ил. 40.

[9] Пожары и пожарная безопасность в 2017 году: Статистический сборник. / Под общ. ред. Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2018. 125 с.: ил. 42.

[10] Пожары и пожарная безопасность в 2018 году: Статистический сборник. / Под общ. ред. Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2019. 125 с.: ил. 42.

[11] Пожары и пожарная безопасность в 2019 году: Статистический сборник. / Под общ. ред. Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2020. 80 с.: ил. 30.

[12] Пожары и пожарная безопасность в 2020 году: Статистический сборник / П.В. Полехин, М.А. Чебуханов, А.А. Козлов, А.Г. Фирсов, В.И. Сибирко, В.С. Гончаренко, Т.А. Чечетина. Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. – М.: ВНИИПО, 2021. 112 с.: ил. 5.

[13] Атлас риска пожаров на территории Российской Федерации: научное издание / М-во Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); ред. С.К. Шойгу [и др.]. – М.: Феория, 2011. 652 с.: карты, ил. + 1эл. опт. диск (CD ROM).

Bibliography (Transliterated)

[1] SP 484.1311500.2020 “Fire alarm systems and automation of fire protection systems. Norms and rules of design».

[2] GOST R 59638-2021 “Fire alarm systems. Design, installation, maintenance and repair manual. Methods of performance testing”.

[3] Zaitsev A.V. False positives and how to deal with them. / A.V. Zaitsev. // Security systems. – 2021. No. 2.

[4] Zaitsev A.V. False alarms in fire alarm systems. Parts 1 and 2 / A.V. Zaitsev, I.G. Not bad. // Security systems. – 2009. No. 4. No. 5.

[5] Zaitsev A.V. Big problems of small EITI, or an attempt to sum up / A.V. Zaitsev. // Security Algorithm. 2015. No. 2.

[6] Zaitsev A.V. Reliability and timeliness of detection of fire factors and an attempt to take them into account in the standards for ATP / A.V. Zaitsev. // Security Algorithm. – 2016. No. 2.

[7] Zaitsev A.V. False alarms of the ATP, who and how is obliged to fight them / A.V. Zaitsev. // Security Algorithm. – 2018. No. 6.

[8] Fires and fire safety in 2016: Statistical compendium. / Under the total. ed. D.M. Gordienko. – М.: VNIPO, 2017. 124 p.: ill. 40.

[9] Fires and fire safety in 2017: Statistical compendium. / Under the total. ed. D.M. Gordienko. – М.: VNIPO, 2018. 125 p.: ill. 42.

[10] Fires and fire safety in 2018: Statistical compendium. / Under the total. ed. D.M. Gordienko. – М.: VNIPO, 2019. 125 p.: ill. 42.

[11] Fires and fire safety in 2019: Statistical compendium. / Under the total. ed. D.M. Gordienko. – М.: VNIPO, 2020. 80 p.: ill. thirty.

[12] Fires and fire safety in 2020: Statistical compendium / P.V. Polekhin, M.A. Chebukhanov, A.A. Kozlov, A.G. Firsov, V.I. Sibirko, V.S. Goncharenko, T.A. Chechetin. Under the general editorship of D.M. Gordienko. – М.: VNIPO, 2021. 112 p.: ill. five.

[13] Atlas of fire risk on the territory of the Russian Federation: scientific publication / Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergency Situations and Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM of Russia); ed. S.K. Shoigu [i dr.]. – М.: Feoria, 2011. 652 p.: maps, ill. + 1el. opt. disc (CD ROM).

© Д.С. Похабов, 2022

Поступила в редакцию 20.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Похабов Д.С. Ложные срабатывания в системе пожарной сигнализации, борьба с ними. Новые нормативные документы в области автоматических системы пожарной сигнализации // Инновационные научные исследовани. 2022. № 2-3(16). С. 32-39. URL: <https://ip-journal.ru/>